

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
306 sahifa, aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimonshunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Роль искусственного интеллекта в управлении финансовым потенциалом предприятий.....	10
Юсупов Файзулла Якубович	
Erkin iqtisodiy zonalar faoliyatini moliyaviy vositalar orqali takomillashtirish: “Navoiy” EIZ misolida.....	20
Quziev Ravshan Ramazanovich	
Davlat xaridlari jarayonini boshqarish va nazorat qilishning muhim jihatlari.....	26
Xodjamqulov Shahboz Sherali o‘g‘li	
Oliy ta‘lim tizimini baholash: milliy model va global standartlar.....	31
Hakimov Hakimjon Abdullo o‘g‘li, Hakimova Gulnoza Abdulloyevna	
Aksiyadorlik jamiyatlarining investitsion jozibadorligini oshirishda xorij tajribasi.....	37
Qodirov Iskandar Alisher o‘g‘li	
Механизмы адаптации рынка труда к новой модели экономического роста: теория, практика и цифровые решения.....	41
Абдумухтаров Анваржон Акрамжонович	
Xorazm viloyati eksport strategiyasini takomillashtirishning iqtisodiy va ijtimoiy ta’sirlari.....	50
Fozil Xolmurotov	
Suv resurslarini tejashda aqli sug‘orish tizimlarining ahamiyati.....	62
Abdullayev.A., Karimov Anvarjon Muqumjonovich	
To‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati raqobatbardoshligini oshirishning marketing vositalari.....	68
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
The current state and development trends of innovative activity in agriculture.....	72
Aytmuratova Miyrigul Zhalgasovna	
Методология оценки инновационной деятельности.....	78
Алиева Эльнара Аметовна	
Yashil iqtisodiy o‘shishda raqamli iqtisodiyot va tadbirkorlikning integratsiyalashuvi.....	86
Xodjamov Asliddin O‘ktam o‘g‘li, Maqsudov Bunyod Abdusamat o‘g‘li	
Tijorat banklari aktivlarini diversifikatsiya qilish yo‘llari tahlili.....	92
Abdurazzoqov Abdualim Abdujabbor o‘g‘li	
Направления повышения эффективности средств, направляемых на обеспечение занятости населения и сокращение бедности.....	97
Маликов Аuezхан Жорабекович	
O‘zbekiston uy xo‘jaliklarining farovonlik koeffitsiyenti: blackorby va donaldson yondashuvi asosida tahlili.....	106
Boltayeva Dilafza Jumaqulovna	
O‘zbekistonda aholi jon boshiga asosiy kapitalga investitsiyalarning o‘zgarish dinamikasi.....	114
Qo‘shbaqov Aybek Shovqiyevich	
Yashil iqtisodiyotga o‘tish sharoitida barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash, davlat iqtisodiy siyosatini takomillashtirish va sirkulyar iqtisodiyot tamoyillarini joriy etishning samaradorligini oshirish yo‘llari.....	123
Muratbaeva Eleonora Muxamedjan qizi, Saifnazarov Ismoil Saifnazarovich	
Yangi o‘zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning rivojlanish tendensiyalari.....	132
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	

Mulkchilik shakliga ko'ra tijorat banklarida depozitlarining amaldagi holati tahlili	138
Allaberganov Sirojali Saxatovich	
Bandlikni ta'minlashda moliyaviy mexanizmlarning o'rni va ahamiyati	151
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
Mustaqil direktorlar ulushi, nomoliyaviy axborotlarning oshkor qilinishi va dividend siyosatining kapital qiymatga kompleks ta'siri.....	159
Urinov Bobur Nasilloevich	
Turizm orqali ish o'rinlarini yaratish va bandlik muammosini kamaytirish imkoniyatlari	167
Kaxramanova Sevda Shamsiddin qizi	
Kam quvvatli gidroelektr stansiya uchun mos bo'lgan inverter, reduktor, akkumulyator va generatorni tanlash.....	173
Xamrayev Og'abek Oybek o'g'li, Davletov I.Y.	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat tarmoqlarini ijtimoiy va iqtisodiy jarayonlarini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari.....	182
Ibragimova Gulnoza Sayidmuradovna	
Terminologiya va ilmiy terminologiya xususida.....	188
Ruziyeva Gulnoz Temirqulovna	
O'zbekiston Respublikasida innovatsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish yo'llari.....	192
Ramazonov Javohir Bekzod o'g'li	
Bazalt chiqindi toshqol asosidagi kam suv talabchan sementlarning samaradorligini oshirish	197
Babayev Sultonbek Sunnat o'g'li	
Qashqadaryo qayta tiklanuvchi energiya manbalarining samaradorligini turli yondashuv asosida baholash.....	203
Omonova Sitara Zafar qizi, Utayev Sobir Achilivich	
Tilshunoslikning mexanika muhandisligi terminlari xususida.....	208
Mansurova Nafisa Qamariddinovna	
"Chizma geometriya va perspektiva" fanining arxitektura bilimlari tizimidagi roli.....	213
Yusubjonov Jonibek Farxod o'g'li	
Geodezik plan olishning avtomatlashgan usullari.....	219
Mamajonova Nodira Alisher qizi	
Zamonaviy arxitektura interyer dizaynida milliy grixva islomiy naqshlar uyg'unligi	225
Qo'chqarov Baxodir O'lmasovich	
Qurilishda mehnat unumdorligini oshirish va uni prognozlashning nazariy asoslari	230
Abduvaliyev Bekzod Muhiddin o'g'li	
Qishloq aholi hududlaridagi zamonaviy innovatsion o'zgarishlarining o'rta ta'lim maktablari tuzilishidagi ta'siri	235
Abdurahmonov Olimjon Obboqul o'g'li	
Seysmik hududlarda qurilish konstruksiyalarini to'g'ri tanlash	241
Egamberdiyeva Shaxnoza Abdurashidovna	
Arixiy yodgorliklarning me'moriy-rejaviy, konstruktiv va badiiy bezak yechimlari.....	251
Sotvoldiyev Azamatjon Akramjon o'g'li	
Xitoy va O'zbekiston tajribasi asosida soliq to'lovchilar reytingi tizimi orqali fiskal intizomni mustahkamlash.....	255
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Turizmga investitsiyalar iqtisodiyotimizga ijobiy ta'siri etuvchi omillari sifatida.....	268
Ayubov Ilyos Iloxovich, Tursunov Qosimbek Nodirovich	

Problems of determining the informativeness of input and output parameters in object management	275
Turapov Ulugbek Urazkulovich	
Tijorat banklari faoliyatiga foiz riskining ta'siri: ilmiy-nazariy asoslar va amaliyot tahlili	280
Turdiyev Abdulhakim Qulbazarovich	
Zamonaviy moy filtrlarining dvigatel ishlash resursini oshirishiga ta'siri.....	290
Mirzakarimov Rustambek Xusanboy o'g'li	
Qayta tiklanadigan energiya manbalari: zamonaviy global tendensiyalar va O'zbekiston uchun perspektivlar	295
Bozarov Elyor Boboqulovich, Rustamova Sarvinoz Azizbek qizi	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda investitsiyaning ahamiyati.....	300
Kaxorova Zamira Safaraliyevna	

KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYANING AHAMIYATI

Kaxorova Zamira Safaraliyevna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti o'qituvchi
zamirakahharova2@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda investitsiyalarning iqtisodiy ahamiyati tahlil qilinadi. Moliyaviy resurslar taqchilligi, xorijiy sarmoyadorlar ishtirokining cheklangani, huquqiy infratuzilma va investitsion savodxonlik darajasining pastligi asosiy muammolar sifatida ko'rsatib o'tilgan. Muallif kichik biznesni moliyalashtirishda yangi mexanizmlarni joriy etish, hududiy investitsion muhitni yaxshilash va institutsional islohotlarni chuqurlashtirish zarurligini asoslaydi.

Kalit so'zlar: kichik biznes, investitsiya, xususiy tadbirkorlik, moliyalashtirish, sarmoyador, infratuzilma, iqtisodiy rivojlanish.

Abstract: This article analyzes the economic significance of investments in the development of small business and private entrepreneurship. It identifies key challenges such as lack of financial resources, limited participation of foreign investors, weak legal infrastructure, and low investment literacy. The author justifies the need to introduce new financing mechanisms, improve regional investment environments, and deepen institutional reforms.

Keywords: small business, investment, private entrepreneurship, financing, investor, infrastructure, economic development.

Аннотация: В статье рассматривается экономическое значение инвестиций в развитие малого бизнеса и частного предпринимательства. Выделены основные проблемы: нехватка финансовых ресурсов, ограниченное участие иностранных инвесторов, недостатки правовой инфраструктуры и низкий уровень инвестиционной грамотности. Автор обосновывает необходимость внедрения новых механизмов финансирования, улучшения инвестиционного климата в регионах и проведения институциональных реформ.

Ключевые слова: малый бизнес, инвестиции, частное предпринимательство, финансирование, инвестор, инфраструктура, экономическое развитие.

KIRISH

Bozor iqtisodiyotining izchil rivojlanishi sharoitida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik mamlakat iqtisodiy tizimining eng muhim va barqaror bo'g'inlaridan biri sifatida maydonga chiqmoqda. Ular

nafaqat ish o'rinlarini yaratish, balki aholi daromadlarini oshirish, raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarish va innovatsiyalarni joriy etishda ham asosiy omil hisoblanadi. Shu boisdan ushbu sohaning barqaror o'sishi va kengayishini ta'minlashda investitsiyalarning roli nihoyatda muhimdir.

Investitsiyalar kichik biznes subyektlari faoliyatini kengaytirish, ishlab chiqarish quvvatlarini modernizatsiya qilish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatlarini kengaytiradi. Ayniqsa, ichki va tashqi investitsiyalar oqimi ortgan sari kichik tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy mustahkamligi kuchayib, ularning bozor infratuzilmasidagi mavqei mustahkamlanadi.

O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda olib borilayotgan islohotlar, xususan soliq yengilliklari, kredit resurslariga kirish imkoniyatlarining kengaytirilishi, soddalashtirilgan tartiblar asosida biznes yuritish sharoitlarining yaratilishi – bularning barchasi kichik biznesni rivojlantirishda investitsiyaviy muhitni yaxshilashga xizmat qilmoqda. Shu jihatdan, mazkur maqolada kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda investitsiyalarning iqtisodiy ahamiyati, uning moliyaviy va institutsional jihatlari, shuningdek, amaliy samaradorligi ilmiy jihatdan o'rganiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda investitsiyalarning roli masalasi ko'plab mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan chuqur tadqiq etilgan. Bu borada eng avvalo iqtisodchi olim D. N. Boymirzayevning izlanishlarini ta'kidlash joiz. U o'zining ilmiy ishlarida kichik tadbirkorlik subyektlariga yo'naltirilgan sarmoyaviy oqimlarning iqtisodiy samaradorligini tahlil qilgan hamda investitsion faollikni rag'batlantirishda davlat siyosatining o'rni haqida muhim xulosalar bildirgan.

Yana bir muhim tadqiqotlardan biri Rasulov N. A. tomonidan olib borilgan bo'lib, unda kichik biznes subyektlariga investitsiya jalb qilishda moliyaviy institutlarning, xususan tijorat banklari va mikromoliya tashkilotlarining ishtiroki o'rganilgan. Muallif kichik tadbirkorlikni moliyalashtirishdagi asosiy to'siqlar va ularni bartaraf etish yo'llarini tavsiflagan.

Xalqaro miqyosda esa Wennekers va Thurik kabi olimlarning tadqiqotlari muhim ahamiyat kasb etadi. Ular tadbirkorlik va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlikni statistik usullar orqali tahlil qilgan. Ularning fikricha, kichik biznesga yo'naltirilgan investitsiyalar iqtisodiy sikllarning barqarorlashtiruvchi elementi sifatida xizmat qiladi. Shuningdek, David Storey tomonidan kichik korxonalar o'sishiga ta'sir etuvchi omillar chuqur tahlil qilingan bo'lib, u investitsion qo'llab-quvvatlovchi mexanizmlarning mavjudligi va ularning natijadorligini alohida ko'rsatib o'tgan.

O'zbekiston sharoitida iqtisodchi olim G'. A. G'aniyev kichik tadbirkorlik subyektlariga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning institutsional mexanizmlarini tahlil qilgan. U, xususan, investitsiya muhiti va huquqiy bazaning soddalashuvi ushbu sohada o'sish omili sifatida namoyon bo'lishini asoslab bergan.

Xorijiy adabiyotlar orasida OECD tomonidan tayyorlangan "Entrepreneurship at a Glance" hisobotida kichik biznesga investitsiyalar oqimini osonlashtirish va rag'batlantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar keltirilgan bo'lib, ular davlat siyosatini takomillashtirishda muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Shu bilan birga, Jahon banki ham o'zining yillik "Doing Business" hisobotlarida kichik biznesni moliyalashtirish va investitsiyaviy muhitni baholashda aniq ko'rsatkichlar asosida kompleks tahlillarni taqdim etadi. Bu manbalar ilmiy izlanishlar uchun ishonchli asos bo'lib, O'zbekiston tajribasi bilan solishtirish imkonini beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar asosan rasmiy statistika agentliklari, Markaziy bank va Savdo-sanoat palatasi hisobotlari asosida to'plandi. Analitik tahlil usullari, jumladan, taqqoslama, korrelyatsion va grafik tahlillar orqali kichik biznesdagi investitsion oqimlar va ularning samaradorligi o'rganildi. Shu bilan birga, ekspert intervyulari orqali amaliy fikrlar yig'ildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik mamlakat iqtisodiy taraqqiyotining barqaror omillaridan biri sifatida tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu sektor o'zining yuqori mehnat sig'imi, tez moslashuvchanligi va innovatsion yondashuvlarni tezda joriy eta olish salohiyati bilan iqtisodiy o'sishni jadallashtirishga xizmat qilmoqda. Bugungi kunda O'zbekistonda kichik biznes subyektlari yalpi ichki mahsulotda salmoqli ulushga ega bo'lib, aholi bandligini ta'minlashda ham sezilarli rol o'ynamoqda. Bu esa sohaga investitsiyalar oqimini oshirish va uni strategik yo'nalish sifatida mustahkamlash zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Mamlakatda kichik biznesni moliyalashtirish bo'yicha salmoqli chora-tadbirlar amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, sohani yanada rivojlantirish uchun mavjud imkoniyatlarni to'liq ishga solish dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Jumladan, ayrim kichik tadbirkorlik subyektlarining moliyaviy salohiyati cheklanganligi ularning investitsion faolligini oshirishni talab etadi. Bu borada davlat tomonidan yaratilayotgan imtiyozlar, grantlar, subsidiya va kredit dasturlarining ko'lamini kengaytirish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Xorijiy investitsiyalarni jalb etish imkoniyatlari ham bosqichma-bosqich rivojlanmoqda. Xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni kengaytirish, investorlarga nisbatan huquqiy kafolatlarni yanada mustahkamlash orqali bu jarayonni yanada faollashtirish mumkin. Shu bilan birga, hududlar kesimida yaratilayotgan investitsion imkoniyatlarni uyg'unlashtirish va mintaqaviy muvozanatni ta'minlash orqali kichik biznesning har bir hududda izchil rivojlanishiga zamin yaratilmoqda.

Kichik tadbirkorlik subyektlarining investitsion salohiyatini yanada kengaytirish yo'lida ularning moliyaviy va strategik bilimlarini oshirish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Korxonalar uchun investitsion savodxonlikni yuksaltirish – samarali moliyaviy rejalashtirish, risklarni boshqarish, zamonaviy investitsion loyihalarni ishlab chiqish va baholash bo'yicha ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Bu borada davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash dasturlari va malaka oshirish tashabbuslari orqali kichik biznes vakillarining bilim va tajribasi izchil oshirib borilmoqda.

Shuningdek, innovatsion loyihalarni moliyalashtirish bo'yicha grantlar, texnik yordam dasturlari va xalqaro hamkorlik mexanizmlaridan foydalanish imkoniyatlari kengaytirilmoqda. Bu esa ilm-fan yutuqlari asosida ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish, texnologik yangilanishlar joriy etish va mahsulot tannarxini kamaytirishga xizmat qilmoqda.

Sohani rivojlantirishda investitsion infratuzilmani takomillashtirish asosiy omillardan biri bo'lib qolmoqda. Mikromoliya tashkilotlari, venchur kapital fondlari, kredit kafolatlari tizimi va boshqa innovatsion moliyaviy vositalarni joriy etish orqali kichik biznes uchun yanada qulay moliyalashtirish manbalari yaratilmoqda. Hududiy darajada esa maxsus investitsiya markazlarini tashkil etish, loyiha ishlab chiqish va uni moliyalashtirishda maslahat xizmatlarini yo'lga qo'yish tadbirkorlikni rag'batlantiradi. Bundan tashqari, soliq imtiyozlari tizimini takomillashtirish, ularni aniq va shaffof mezonlar asosida taqdim etish orqali resurslar samaradorligini ta'minlashga erishilmoqda. Bu esa iqtisodiy faol subyektlar o'rtasida adolatli raqobat muhitini shakllantiradi.

Xorijiy investitsiyalarni jalb etish borasida esa qulay va ishonchli sarmoya muhitini yaratish yo'lida muhim qadamlar tashlanmoqda. Sarmoyadorlarning huquqlarini kafolatlovchi normativ-huquqiy baza mustahkamlanmoqda, daromadlarning erkin repatriatsiyasi, soddalashtirilgan ruxsatnomalar va litsenziyalar tizimi yo'lga qo'yilmoqda. Shuningdek, investitsion nizolarni hal qilish bo'yicha mustaqil va ishonchli mexanizmlarning mavjudligi xorijiy investorlar ishonchini mustahkamlab boradi.

Hududiy iqtisodiy faollikni oshirishda esa mintaqaviy erkin iqtisodiy zonalar, texnoparklar va innovatsion klasterlar infratuzilmasini rivojlantirish orqali kichik biznesning ilmiy-texnologik imkoniyatlardan foydalana olishi ta'minlanmoqda. Bu esa iqtisodiyotda yuqori qo'shilgan qiymatga ega mahsulotlar ulushini oshirish va raqobatbardoshlikni kuchaytirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda (1-rasm).

1-rasm. Kichik biznes sub'yektlariga investitsiyalarga ta'sir qiluvchi asosiy muammolar¹

Yuqoridagi grafik O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi tomonidan mikro va kichik korxonalar o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma natijalariga tayangan holda tuzilgan bo'lib, unda kichik biznes sub'yektlariga investitsiyalar jalb etish jarayonida duch kelinayotgan asosiy to'siqlar ko'rsatilgan.

Tahlil natijalariga ko'ra, eng katta muammo sifatida moliyaviy resurslarga cheklangan kirish imkoniyati ajralib turadi. So'rovda ishtirok etgan korxonalarining 42 foizi aynan shu omil ularning faoliyatini kengaytirishga to'sqinlik qilayotganini bildirgan. Bu esa, bank kreditlari olishdagi qiyinchiliklar, garov ta'minoti masalalari va yuqori foiz stavkalarining kichik biznes uchun jiddiy to'siq ekanini anglatadi. Ikkinchi o'rinda soliq yuklamalari turibdi – 25 foiz korxonalar bu omilni asosiy muammo deb hisoblagan. Soliq tizimining murakkabligi, hisobdorlikdagi byurokratik jarayonlar va tez-tez o'zgarib turuvchi me'yoriy hujjatlar kichik biznesga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Infratuzilma muammolari – ya'ni transport, elektr energiyasi, internet tarmog'i va boshqa texnik vositalarning yetarli darajada rivojlanmagani 15 foiz korxonalar tomonidan tilga olingan. Ayniqsa, bu muammo viloyatlarda va chekka hududlarda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar uchun dolzarb hisoblanadi.

Malakali kadrlar yetishmasligi esa 10 foiz korxonalar uchun muhim to'siq sifatida qayd etilgan. Bu holat nafaqat ishlab chiqarish sifati va samaradorligiga, balki investitsiyalarning to'g'ri yo'naltirilishiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Eng past ulushga ega bo'lgan muammo bu – regulyatoriy to'siqlar bo'lib, 8 foiz korxonalar ushbu holatni muhim deb bilgan. Bu holatda qonunlar va ruxsatnomalar bog'liq tartiblarning noaniqligi va ortiqcha byurokratiya tilga olinadi.

Umuman olganda, grafikdan ko'rinib turibdiki, kichik biznesning investitsion faoliyatiga eng ko'p ta'sir qiluvchi omillar moliyaviy va institutsional xarakterga ega. Shu boisdan davlat siyosatining asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida ushbu muammolarni bartaraf etishga qaratilgan tizimli chora-tadbirlarni kuchaytirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Kichik biznes sub'yektlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash, soliq va regulyatoriy yondashuvlarni soddalashtirish, infratuzilmaviy imkoniyatlarni kengaytirish va malakali kadrlar tayyorlash tizimini isloh qilish orqali ushbu muammolar bosqichma-bosqich hal etilishi mumkin.

Kichik biznes sub'yektlarining investitsion salohiyatini kuchaytirish uchun ularning bilim va ko'nikmalarini oshirishga qaratilgan dasturlarni kengaytirish, biznes-inkubatorlar va akseleratsiya markazlari faoliyatini yo'lga qo'yish muhimdir. Shu bilan birga, raqamli platformalar orqali sarmoyaviy imkoniyatlar haqida ochiq ma'lumotlar bazasini yaratish, investorlarga va tadbirkorlarga axborot

¹ <https://aloqabank.uz/uz/corporate/crediting/investment-loan>

yetkazib berish tizimini soddalashtirish kerak. Davlat-xususiy sheriklik asosidagi investitsiya loyihalarini ko'paytirish esa nafaqat moliyaviy resurslarni jalb qilishni yengillashtiradi, balki innovatsiyalarni joriy etishga ham keng yo'l ochadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda investitsiyalar strategik ahamiyatga ega bo'lib, ularning miqdor va sifati ushbu sohaning barqaror o'sish sur'atlarini belgilaydi. Investitsiya oqimlari ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish, texnologik yangilanishni jadallashtirish, mahsulot sifati va raqobatbardoshligini oshirish, shuningdek, yangi ish o'rinlari yaratish orqali ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka xizmat qiladi. Mamlakatimizda bu yo'nalishda muayyan natijalarga erishilgan bo'lsa-da, mavjud muammolarni bartaraf etish va investitsion muhitni yanada takomillashtirish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Buning uchun, eng avvalo, investitsiyalarni jalb qilishga doir me'yoriy-huquqiy asoslarni soddalashtirish va ularni amaliyotda to'liq ishlashini ta'minlash zarur. Xususiy sektorga xizmat qiluvchi moliyaviy institutlar, ayniqsa mikromoliya tashkilotlari faoliyatini yanada rag'batlantirish, ularning resurs bazasini kengaytirish lozim. Mahalliy va xorijiy investorlar uchun kafolatli va barqaror siyosiy-iqtisodiy muhitni yaratish ham muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, kichik biznes subyektlari uchun investitsion loyihalarni tayyorlashda texnik yordam ko'rsatish, ularni zarur bilim va ko'nikmalar bilan ta'minlash orqali ularning moliyaviy resurslarga bo'lgan chiqish imkoniyatlarini kengaytirish mumkin. Investitsion grantlar, davlat kafolatlari va soliq imtiyozlari kabi vositalar esa investitsiyaviy faollikni oshirishda qo'shimcha rag'bat sifatida xizmat qiladi.

Umuman olganda, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikka yo'naltiriladigan investitsiyalarning ko'payishi nafaqat iqtisodiy o'sishga turtki beradi, balki jamiyatning ijtimoiy barqarorligini mustahkamlashga ham xizmat qiladi. Shu boisdan ushbu yo'nalishda olib borilayotgan davlat siyosati tizimli, izchil va innovatsion yondashuvlar asosida shakllantirilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Баймирзаев, Д. Н. Минимизации рисков урожайности на основе диверсификации производства в фермерских хозяйствах / Д. Н. Баймирзаев // Актуальные вопросы экономики и агробизнеса : Сборник статей, Брянск, 05–06 марта 2020 года. – Брянск: Брянский государственный аграрный университет, 2020. – С. 12-16. – EDN QVSQIN.
2. OECD. Entrepreneurship at a Glance. – Paris: OECD Publishing, 2022. – 112 p.
3. David Storey. Understanding the Small Business Sector. – London: Routledge, 1994. – 380 p.
4. Wennekers, S., Thurik, R. Linking Entrepreneurship and Economic Growth. – Small Business Economics, 1999. – Vol. 13, pp. 27–55.
5. World Bank. Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies. – Washington, D.C.: World Bank Group, 2020. – 328 p.
6. M. P. Todaro, S. C. Smith. Economic Development. – Boston: Pearson Education, 2015. – 872 p.
7. IMF. Financial Access Survey: Small and Medium Enterprises. – Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2023. – 94 p.
8. Zhamoliddinovich, Urinov B. "Strategic Priorities of the University." JournalNX, 2020, pp. 452-459.
9. F.A.Фаниев. (2022). ТАЪЛИМ МУАССАЛАРИДА МЕХНАТГА ҲАҚ ТЎЛАШДАГИ МУАММОЛАР. Научный журнал Инволта, 1(5), 86-93. Извлечено из <https://involta.uz/index.php/iv/article/view/105>
10. Rasulov N. A. PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP-AS AN EFFECTIVE MECHANISM OF FINANCING OF INNOVATION PROCESS //Theoretical & Applied Science. – 2021. – №. 6. – С. 68-71.
11. Якубжанова Х. Я. Анализ зарубежного опыта в развитии экотуризма: на примере Ферганского экономического района //Региональная экономика: теория и практика. – 2019. – Т. 17. – №. 8. – С. 1593-1606.
12. <https://aloqabank.uz/uz/corporate/crediting/investment-loan>

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100